

ХРОНОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ЭУФИЛЛИНУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ОБСТРУКТИВНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ЛЁГКИХ

Заславская Р.М.

д.м.н., профессор, Главный специалист Института космических исследований Российской Академии наук, Москва

Жумабаева Т.Н.

к.м.н., терапевт, ассистент кафедры общей врачебной практики, Западно-Казахстанский медицинский Университет, Республика Казахстан, г. Актобе.

Векленко Г.В.

к.м.н., руководитель кафедры пропедевтики внутренних болезней и клинической фармакологии. Западно-Казахстанский медицинский Университет, Республика Казахстан, г. Актобе

CHRONOSENSITIVITY TO EUPHYLLINUM OF BRONCHIAL PASSABILITY PARAMETERS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASES

Zaslavskaya R.

MD, professor, Main specialist, Space Research Institute Russian Academy of science, Moscow

Zhumabayeva T.

MD, therapist, assistant in chair of general medical practice, West Kazakhstan Medical University, Republic of Kazakhstan, Aktobe

Veklenko G.

PhD, Head of the Department of Propaedeutics of Internal Diseases and Clinical Pharmacology. West Kazakhstan Medical University, Republic of Kazakhstan, Aktobe

АННОТАЦИЯ

Согласно Федеральной программе по хроническим обструктивным болезням лёгких (ХОБЛ), отмечается, что бронхиальная обструкция является главным и универсальным источником всех патологических изменений при прогрессировании ХОБЛ, приводящим к дыхательной недостаточности (Айсанов З.Р. с соавт., 2001; Якушин С.С., Смирнова Е.Ф., Якушин К.С., 2001). Применение бронхорасширяющих средств является обязательным при симптоматическом лечении ХОБЛ. Традиционно главным фармакодинамическим эффектом бета2-агонистов адренорецепторов считается их способность уменьшать тонус гладких мышц бронхиальной стенки через повышение внутриклеточной концентрации ц-АМФ и, следовательно, увеличивать просвет бронхов, повышая объём воздушного потока.

Однако по отношению к ХОБЛ эта способность бронхолитиков не имеет решающего значения, так как у большинства больных после их применения отмечается лишь незначительная степень увеличения объёма форсированного выдоха (ОФВ1). С другой стороны, согласно данным Р.М. Заславской (1974, 2019), симпатомиметики повышают тонус сосудов большого и малого круга кровообращения, вызывают гипертонию малого круга, тахикардию, нарушение ритма сердечной деятельности вплоть до фибрилляции желудочков. В связи с изложенным заслуживает внимания применение спазмолитика широкого спектра действия - эуфиллина. Учитывая доказанные в экспериментальных и клинических условиях его бронхолитическое, сосудорасширяющее действие в отношении сосудов большого и малого круга кровообращения преимущества эуфиллина в терапии ХОБЛ очевидны. Однако до настоящего времени остаётся неизученной проблема хроночувствительности к эуфиллину показателей бронхиальной проходимости, а следовательно, вопрос об определении оптимального времени суток для его применения при ХОБЛ.

ABSTRACT

The article is devoted to investigation of chronosensitivity to euphyllinum of bronchial passability parameters in patients, suffering from chronic obstructive lung diseases. There are presented original data about time-dependent effects of euphyllinum upon bronchial passability in chronic pulmonary pathology by help of clinic-pharmacological test at different time of day with euphyllinum.

Ключевые слова: хроночувствительность, эуфиллин, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), бронхиальная проходимость, пикфлоуметрия, компьютерная спирометрия.

Keywords: chronosensitivity, euphyllin, pikfloumetry, chronic obstructive lung diseases (CHOLD), computed spirometry.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ.

Обследовали 14 больных ХОБЛ, из которых 13 пациентов были мужчины и 1-женщина. Возраст больных колебался от 48 до 77 лет; средний возраст составил 69.75 ± 2.53 года. Длительность заболевания составила 16.25 ± 0.18 лет. У 3-х больных диагностировали хроническое лёгочное сердце в стадии декомпенсации. До лечения определяли показатели пикфлоуметрии в течение суток каждые 3 часа (09.00-12.00-15.00-18.00) с помощью аппарата «Ferraris medical» (Англия). Функцию внешнего дыхания (ФВД) исследовали методом спирометрии на аппарате «Мета-тест» (Россия) и компьютерной спирометрии на анализаторе «Spirosift Sp-5000» (Fukuda Denshi, Япония) по результатам анализа кривой «поток-объём» в 09.00 однократно. Одновременно измеряли АД и ЧСС. Затем в течение недели на фоне терапии эуфиллином внутривенно каждые 3 часа изучали те же показатели пикфлоуметрии. В конце лечения (длительность 20 дней) повторяли хронобиологические исследования ФВД

(каждые 3 часа ежедневно в течение 7 суток) и показатели гемодинамики. По окончании лечения повторяли компьютерную спирометрию. Кроме этих исследований, до старта лечения и после него определяли газовый состав и КЩС крови.

С целью выявления время-зависимых эффектов эуфиллина в отношении бронхиальной проходимости у 14 больных ХОБЛ в течение 10 дней проводили пикфлоуметрию до и через 10, 60, 120, 180 минут после внутривенного введения препарата утром в 10.00 или вечером в 22.00.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

Анализ проведенных исследований показал, что через 30-60 минут после внутривенного введения эуфиллина (2.4% -10.0 мл на физиологическом растворе 10.0 мл) в 10.00 утра происходило статистически достоверное (в течение первых 5 суток) увеличение бронхиальной проходимости, которое сохранялось через 120 и 180 минут после инъекции. Рис.1.

Рис.1. Острые клиничко-фармакологические тесты с эуфиллином, вводимом в 10.00 внутривенно, по данным пикфлоуметрии.

В последующие дни (на 6, 7 сутки) достоверного прироста значений пикфлоуметрии не наблюдалось. В дальнейшем (на 8-10 сутки) возобновлялся прирост значений пикфлоуметрии, достигая максимальных значений через 60 минут на 8 сутки лечения, что составило 320 ± 49.7 л/мин ($p < 0.05$). На 9 сутки реакция на эуфиллин отмечалась через 120 и 180 мин. На 10 сутки исходное значение пикфлоуметрии составило 225 ± 3.5 л/мин, что свидетельствовало о снижении эффективности эуфиллина, вводимого в утренние часы. Максимальные значения пикфлоуметрии (PEF) достигли через 3 часа после внутривенного введения препарата и составило 270 ± 21.2 л/мин. ($p < 0.05$). Рост значений PEF начинался с 30 минуты после введения препарата утром, но был значительно меньшим, чем в предыдущие

дни. При внутривенном введении эуфиллина в 22.00 часа происходило статистически достоверное увеличение бронхиальной проходимости через 30-60 минут после инъекции, которое сохранялось в течение последующих 2-3 часов. Прирост значений PEF начинался со 2-го дня лечения, достигая на 3-й день уровня 315 ± 24.7 л/мин ($p < 0.05$) через 3 часа после инъекции. Максимальное значение прироста пикфлоуметрии отмечалось на 6-е сутки лечения через 60 минут после введения эуфиллина и составляло 326.6 ± 14.4 л/мин ($p < 0.05$). В последующие дни лечения (7, 8, 9, 10-е сутки) сохранялся прирост показателей пикфлоуметрии до 318-320 л/мин. ($p < 0.05$) через 60-180 минут после введения эуфиллина. Рис.2.

Рис.2. Острые клинико-фармакологические тесты с эуфиллином, вводимым в 22.00 внутривенно по данным пикфлоуметрии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Таким образом, эуфиллин вызывает прирост значений пикфлоуметрии при его введении как утром (с 1-х суток), так и вечером (со 2-х суток). Максимальный прирост бронхиальной проходимости достигается на 8-е сутки при введении эуфиллина утром и на 6-е сутки-вечером. Однако на 6, 7 сутки эуфиллин, введённый утром, при общем клиническом улучшении состояния больных и повышении исходного значения бронхиальной проходимости, не вызывает статистически достоверного роста показателей пикфлоуметрии. Её прирост возобновляется на 8-9 и в меньшей степени на 10-е сутки. Падение прироста значений пикфлоуметрии при утреннем введении эуфиллина на 6-7 сутки, возможно, обусловлено проходящим явлением тахифилаксии. В вечерние часы эуфиллин активен все 10 дней его применения, не вызывая даже проходящих признаков тахифилаксии.

Изложенное позволяет сделать заключение об относительно большей эффективности бронходилатации под влиянием эуфиллина при его вечернем

введении, дающим максимальный прирост пикфлоуметрии до 29.3% от исходных значений на 6-е сутки, тогда как при утреннем введении этот максимальный прирост составляет 25% по отношению к исходному уровню и имеет место проходящая тахифилаксия.

Список литературы

1. Айсанов З.Р., Кокосов А.Н., Овчаренко С.И., Хмелькова Н.Г., Цой А.Н. и др. Хронические обструктивные болезни лёгких. Федеральная программа // Русский мед. журнал. 2001.-Т.9.-№1.-с.9-35.
2. Заславская Р.М. Фармакологические воздействия на лёгочное кровообращение // М. «Медицина». - 1974. - с.67-70.
3. Заславская Р.М. Фармакология лёгочного кровообращения // М.: ИД «Медпрактика -М», 2019.-136с.
4. Якушин С.С., Смирнова Е.Ф., Якушин К.С. Эффективность длительной терапии хронического обструктивного бронхита // Пульмонология. - 2001.-№3.-С.73-76.